

ЗНАЧЕНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА В ФОРМИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ

Эргашева Гульзода Бахтияровна

Преподаватель кафедры педагогика дошкольного и начального образования.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13932887>

Аннотация. В данной статье высказаны мнения по поводу формирования и развития экологических идей.

Ключевые слова: личности человека, природа, биология, экология, экологическое образование, народные традиции: фольклор, народные праздники, приметы, игры, сказки.

THE IMPORTANCE OF THE PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL APPROACH IN THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF ECOLOGICAL IDEAS

Abstract. This article expresses opinions on the formation and development of environmental ideas.

Key words: human personality, nature, biology, ecology, environmental education, folk traditions: folklore, folk holidays, signs, games, fairy tales.

Важнейшей составляющей личности человека является его отношение к природе и себе самому как ее части. Экологическое образование детей дошкольного возраста относительно новое направление дошкольной педагогики. Новизна его проявляется в изменении подхода к ознакомлению детей с природой от биологического к экологическому, при котором педагогический процесс опирается на основополагающие идеи и понятия экологии, доступные дошкольникам.

Под экологическим образованием детей дошкольного возраста понимается непрерывный процесс обучения, воспитания и развития ребёнка, направленный на формирование его экологической культуры, которая проявляется в эмоционально-положительном отношении к природе, окружающему миру, в ответственном отношении к своему здоровью и состоянию окружающей среды, в соблюдении моральных норм, в системе ценностных ориентаций.

Одной из задач экологического образования является экологическое развитие. Под ним мы понимаем процесс взаимосвязанных количественных и качественных изменений личности, происходящих в экологическом сознании ребёнка в соответствии с возрастом и под влиянием природной среды, заключающихся в согласованности между экологическими представлениями, гуманно-ценностным отношением к природе, социокультурным поведением в природной среде, позволяющих ребёнку гармонично взаимодействовать в системе «человек- природа».

Экологическое состояние нашей планеты и тенденция к его ухудшению требуют от ныне живущих людей понимания сложившейся ситуации и сознательного к ней отношения. Экологические проблемы присущи всем материкам и каждому государству.

Экологическое образование (образование в сфере экологии) – непрерывный, целенаправленный процесс воспитания, обучения и развития личности, направленный на формирование ценностных ориентаций, норм нравственного поведения людей, их обязанностей и ответственного отношения к взаимодействию человека с природной,

социальной и техногенной средой, а также на получение специальных знаний и практических навыков по охране окружающей среды, природопользованию и экологической безопасности.

Правовую основу осуществления и развития экологического образования и просвещения составляют Конституция Республики Узбекистан, законодательство Республики Узбекистана об охране окружающей среды, образовании, особо охраняемых природных территориях, общественных объединениях, экологической безопасности, санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, культуре, средствах массовой информации, иные законы и нормативные правовые акты Республики Узбекистан.

Современное экологическое образование как особое направление дошкольной педагогики в нашей стране формируется на основе нескольких составляющих:

- традиционные для отечественной педагогики методы, базирующиеся на тесном контакте детей с природой, натуралистических наблюдениях, экскурсиях;
- народные традиции: фольклор, народные праздники, приметы, игры, сказки;
- мировой опыт: зарубежные технологии пока слабо представлены в массовой практике экологического образования дошкольников.

Теоретические основы экологического образования дошкольников представлены в различных психолого-педагогических исследованиях И.А. Хайдуровой, П.Г. Саморуковой, И.Д. Зверева, Б.Т. Лихачева, В.А. Игнатовой, И.Т. Суравегиной, Н.С. Глазачева и др. Результат экологического образования большинство исследователей видят в сформированности экологической культуры. Проблемой изучения формирования экологической культуры у детей занимались педагоги и психологи Я.Ю. Иванова, Н.С. Дежникова, И.Д. Зверев, С.Н. Николаева, Н.А. Рыжова, И.В. Снитко, В.А. Ясвин, Н.Ф. Виноградова и др. В период дошкольного детства в процессе целенаправленного педагогического взаимодействия у детей можно сформировать начала экологической культуры – осознанно-правильное отношение к явлениям, объектам живой и неживой природы, которые составляют их непосредственное окружение в этот период жизни.

В предметное окружение ребенка-дошкольника входят различные объекты природы, поэтому его ознакомление с растениями, животными, явлениями неживой природы неизбежно - это естественный процесс познания окружающего мира и приобретения социального опыта. Этот процесс, проходящий под целенаправленным руководством взрослых, может иметь различную научную основу. В настоящее время происходит смена позиций в естествознании: биологическая основа, которая господствовала до сих пор в мировоззрении людей, вытесняется новым - экологическим - взглядом на мир природы, мир предметов, созданных людьми, и на самого человека. Экологическое мировоззрение становится основополагающим во всех сферах жизнедеятельности людей; оно в значительной степени начинает определять политику государства, развитие производства, медицины, культуры.

Экологическое мировоззрение - это продукт образования; его становление происходит постепенно в течение многих лет жизни и учения человека. Начало же этого процесса падает на период дошкольного детства, когда закладываются первые основы миропонимания и практического взаимодействия с предметно-природной средой.

Экологическое воспитание дошкольников - это ознакомление детей с природой, в основу которого положен экологический подход, при котором педагогический процесс опирается на основополагающие идеи и понятия экологии. Какие же понятия являются значимыми при построении методики экологического воспитания детей дошкольного возраста? Первое понятие, которое необходимо определить, это понятие "экология": что за ним стоит, какая наука имеется в виду.

Биоэкология имеет три раздела, в которых рассматриваются взаимосвязи:

- 1) отдельно взятого организма со средой обитания (аутэкология);
- 2) популяций разных видов растений и животных с занимаемым ареалом (демэкология);
- 3) сообществ живых организмов со средой совместного их проживания (синэкология).

Учитывая специфику дошкольного возраста детей, особенности их психического и личностного развития, разделы биологической экологии в разной степени могут служить научной основой для построения адекватной экологической методики воспитания дошкольников. Критериями отбора понятий и экологического фактического материала являются два момента: их наглядная представленность и возможность включения в практическую деятельность. В дошкольном детстве преобладают наглядно-действенная и наглядно-образная формы мышления, которые могут обеспечить понимание и усвоение лишь специально отобранных и адаптированных к возрасту сведений о природе.

REFERENCES

1. Эргашева Г. Б., Рахматова Г. Б. К. Некоторые вопросы обеспечения взаимосвязи методов и средств обучения в учебном процессе //Проблемы педагогики. – 2020. – №. 1 (46).
2. Эргашева Г. Development of teachers innovative activities //Ученый XXI века. – 2018. – №. 4-3.
3. Ergasheva G. Личностное отношение-условие учебной и профессиональной деятельности учителя //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2021. – Т. 5. – №. 5.
4. Ergasheva G. НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2020. – Т. 1. – №. 1.
5. Ergasheva G. ДИДАКТИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗАНЯТИЯМ МАТЕМАТИКОЙ В ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2020. – Т. 1. – №. 1.
6. Baxtiyorovna E. G. Factors that Increase Lesson Effectiveness in Primary Education //EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION. – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 231-235.
7. Ergasheva G. B. ZAMONAVIY JAMIYATDA FAN VA TA'LIMNING RIVOJLANISHIDA INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNING O'RNI //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 7. – С. 969-974.

8. Ergasheva G. ДИДАКТИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗАНЯТИЯМ МАТЕМАТИКОЙ В ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). – 2020. – Т. 1. – №. 1.
9. Ergasheva G. B., Tohirova S. MUSTAQILLIK NE'MATIGA SHUKRONA QILISH VA UNING MUSTANKAMLIGINI SHAQLASH //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 7. – С. 1196-1200.
10. Ergasheva G. МАКТАБГАЧА ТА'ЛИМ ТИЗИМИНИ ЯНАДА ТАКОМИЛЛАСHTIRISH CHORA TADBIRLARI TO'G'RISIDA //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). – 2020. – Т. 1. – №. 1.
11. Эргашева Г. Б. Использование интегрированных технологий в высшем образовании //Вестник магистратуры. – 2019. – №. 4-3 (91). – С. 74-75.
12. Xalilova M. F., Niyazova D. S. Ecological education of children in primary school //ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL. – 2021. – Т. 11. – №. 1. – С. 615-622.
13. Ниязова С. ECOLOGICAL EDUCATION OF CHILDREN IN PRIMARY SCHOOL //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). – 2021. – Т. 5. – №. 5.
14. Niyazova D. G., Niyazova D. S. Professional training of future teachers for creative activity //ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL. – 2021. – Т. 11. – №. 1. – С. 569-570.
15. Ситора Давроновна Ниязова, Наргиз Мирходжаева СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ // Scientific progress. 2021. №7. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-obrazovatelnye-strategii-v-doshkolnom-obrazovanii> (дата обращения: 18.12.2021).
16. Ситора Давроновна Ниязова, Гулбахор Давроновна Ниязова ФОРМИРОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ СПОСОБОВ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА ЗАНЯТИЯХ «ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРИРОДОЙ» // Scientific progress. 2021. №7. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-otdelnyh-sposobov-poznavatelnoy-deyatelnosti-u-detey-doshkolnogo-vozrasta-na-zanyatiyah-oznakomlenie-s-prirodoy> (дата обращения: 18.12.2021).
17. Ситора Давроновна Ниязова, Гулбахор Давроновна Ниязова ФОРМИРОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ СПОСОБОВ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА ЗАНЯТИЯХ «ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРИРОДОЙ» // Scientific progress. 2021. №7. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-otdelnyh-sposobov-poznavatelnoy-deyatelnosti-u-detey-doshkolnogo-vozrasta-na-zanyatiyah-oznakomlenie-s-prirodoy> (дата обращения: 18.12.2021).
18. Ниязова, С. (2021). "Maktabgacha va boshlang'ich ta'limning dolzarb maslalari:muammo yechimlar va istiqbollar". ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz), 1(1). извлечено от http://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/2610

19. Ниязова, С. (2021). "Uzluksiz ta'lim" jurnali. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz), 1(1). извлечено от http://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/2608
20. Niyozova S. et al. MODERN OPPORTUNITIES FOR CORRECTION OF HEPATOTOXIC SYNDROME FOR POLYCHEMOTHERAPY OF SOLID TUMORS (LITERARY REVIEW) //Modern Science. – 2019. – №. 8-2. – С. 200-205.
21. Niyozova S. SPECIAL PREVENTION OF VICTIMIZATION IN CRIMES COMMITTED AGAINST PERSON BY USE OF VIOLENCE //ProAcademy. – 2018. – Т. 1. – №. 1. – С. 46-49.
22. Niyozova S. Approaches to the study of the physical and psychological prophylaxis of crimes committed against persons //Review of law sciences. – 2018. – Т. 2. – №. 4. – С. 18.